

ИБН ХАЖАР АЛ-АСҚАЛОНИЙ АСАРИ АСОСИДА АМИР ТЕМУРНИНГ ҲАЛАБ НОИБИГА ЙЎЛЛАГАН МАКТУБИНИНГ ДИПЛОМАТИК ТАҲЛИЛИ

Мухаммадқодир Жаҳонгир ўғли Раҳматуллаев

ЎзФА Тарих институти кичик илмий ходими

e-mail: mqodir650@gmail.com +998 99 900-92-70

Аннотасия: Мазкур мақолада араб муаррихи Ибн Ҳажар ал-Асқалоний қаламига мансуб “*Инба ал-ғумр би-анба ал-умр*” асарида келтирилган Амир Темурнинг Ҳалаб ноибига йўллаган мактуби таҳлил қилинади. Тадқиқотда ушбу мактуб тарихий воқеалар баёни сифатида эмас, балки дипломатик тил ва сиёсий мулоқот намунаси сифатида кўриб чиқилган. Мактуб матни орқали Амир Темурнинг ҳарбий ҳаракатларини ҳуқуқий, диний ва сиёсий жиҳатдан асослаш услублари, рақиб томон зиммасига масъулият юклаш усуллари ҳамда урушсиз бўйсундиришга қаратилган дипломатик босим воситалари очиқ берилади. Мақола Темурий дипломатияда ҳарбий куч ва риториканинг ўзаро уйғунлигини манбашунослик асосида ёритишга қаратилган.

Калит сўзлар: Амир Темур, Ибн Ҳажар ал-Асқалоний, Ҳалаб ноиби, Темурий дипломатия, дипломатик тил, сиёсий мулоқот, элчи дахлсизлиги, легитимасия, ўрта аср Шарқ дипломатияси.

Амир Темур жаҳон тарихида нафақат энгилмас саркарда, балки ўз даврининг ўта нозик ва қатъиятли дипломатик мулоқот тизимини ярата олган ўз даврининг ҳарбий ва сиёсий фаолияти билан ажралиб турган давлат арбоби сифатида тилга олинади.

Соҳибқироннинг ташқи сиёсатдаги ўзига хос услуби “Куч – адолатда” тамойилига таянган бўлиб, у ҳарбий маҳорат ва сиёсий сўзлашув санъатининг ўзаро уйғунлигини намойиш этади. Амир Темур давлат бошқарувида ҳарбий ғалаба билан бир қаторда, ушбу ғалабанинг маънавий-ҳуқуқий асосланиши, яъни лэgitимациясига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Сиёсий маънода лэgitимация - ҳокимият ёки ҳарбий ҳаракатнинг халқ, уламолар ва қўшни давлатлар томонидан қонуний ва адолатли деб тан олинишидир. Соҳибқирон учун рақибни шунчаки мағлуб этиш кифоя қилмаган; у халқро ҳамжамият кўз ўнгида ўзини доимо адолатни тикловчи, бузғунчиликни жазоловчи сифатида намоён этган. Амир Темурнинг халқро муносабатлардаги ўрни ва мулоқот маданиятини ўрганишда ўша даврнинг ишончли манбалари, хусусан, араб муаррихи Ибн Ҳажар ал-Асқалонийнинг “*Инба ал-ғумр би-анба ал-умр*”¹ асари алоҳида қимматга эга.

Ушбу асарда 1400-йилда (ҳижрий 803-й) Амир Темурнинг Шом (Сурия) юриши вақтидада Ҳалаб ноибига йўллаган мактуби баён этилган бўлиб, у тарихимиздаги сиёсий мулоқотнинг муҳим намуналаридан биридир. Мактубда Соҳибқирон ўзини шунчаки ғолиб эмас, балки бузилган тартиб-қоидаларни тикловчи ва адолат талаб қилувчи ҳукмдор сифатида намоён этади. Ҳалаб ноибига юборилган мактубдаги ҳар бир жумла ортида кучли руҳий босим, сиёсий тажрибани акс эттиради ва давлат

¹ Қаранг: Ибн Ҳажар ал-Асқалоний (1372–1449) – мисрлик машҳур тарихчи, қозикалон ва йирик муҳаддис. Унинг йилнома (анналистика) жанридаги “*Инба ал-ғумр би-анба ал-умр*” асари 1372–1446-йиллар оралиғидаги воқеаларни қамраб олади. Гарчи асар тузилиши жиҳатидан вафот этган шахслар ва кундалик воқеалар солномасидек кўринса-да, унда Амир Темур ва Мамлук султонлари ўртасидаги ёзишмаларнинг асл матнлари ва элчилик алоқалари баён этилган. Шу сабабли, ушбу асар Темурийлар дипломатияси тарихини ўрганишда бирламчи ва нодир манба ҳисобланади.

манфаатларининг устуворлиги ётади. Қолаверса, Ибн Ҳажар ал-Асқалоний асарида келтирилган мактуб матни асосида Амир Темурнинг сўзлашув услуби, рақибнинг иродасини урушсиз синдириш санъати ва мусулмон дунёсидаги ҳукмдорлик ўрнини кўриш мумкин.

Амир Темур ўзининг ҳарбий юришларини шунчаки ҳудудий кенгайиш ёки бойлик орттириш илинжи деб эмас, балки бузилган адолатни тиклаш ва халқаро муносабатлардаги меъёрларни ҳимоя қилиш ҳаракати сифатида талқин этган. Бу стратегия унинг Ҳалаб ноибига йўллаган мактубида яққол намоён бўлади.²

Мактубнинг илк сатрларидаёқ Темур: "...бизнинг элчиларимизни ўлдирган кимсалардан қасос олиш учун келган эдик"³ деган даъвои илгари суради. Чунки тарихдан маълумки ҳар бир тарихий даврда, айниқса ўрта асрларда "элчи дахлсизлиги" муқаддас тамойил ҳисобланган.⁴ Шубҳасиз Амир Темур элчисининг ўлдирилиши нафақат ҳукмдорга нисбатан ҳақорат, балки халқаро мулоқот тизимига берилган зарба эди. Бу ҳолат ўша давр ислом ҳуқуқшунослигининг асоси бўлган Бурҳониддин Марғиновичнинг⁵ "Ал-Ҳидоя"⁶ асаридаги "сияр"⁷ қоидаларига ҳам тўла мос келади. Ислому ҳуқуқига кўра, элчига нисбатан тажовуз қилиш - давлатлараро аҳдномени бузиш ва "ҳарб" (уруш) эълон қилиш билан тенглаштирилган. Темур мактубида айнан ушбу фикхий нормани қўллаш орқали, ўзининг бўлажак ҳужумини шунчаки тажовуз эмас, балки шариат меъёрларини ҳимоя қилиш учун кўрилган "ҳуқуқий чора" сифатида асослайди.

Амир Темур ушбу жумласи билан бўлажак ҳарбий ҳаракатларни "адолатли жазо" (қасос) тоифасига ўтказди. Унинг мантиқига кўра: Темур ўзини тажовузкор эмас, балки ўз ҳақ-ҳуқуқини ва дипломатлари шаънини ҳимоя қилаётган ҳукмдор сифатида намоён этади. Уруш учун жавобгарликни автоматик равишда халқаро ҳуқуқни бузган (элчини ўлдирган) томонга юклайди. Бу орқали у аҳоли ва уламолар кўз ўнгида ўз ҳаракатларига маънавий ҳуқуқ олади.

Мактубида "қасос олиш" ибораси шунчаки шахсий ўч эмас, балки "қудратли давлат заиф ёки тартибни бузувчи субъектларни жазолаши шарт" деган маънони беради. Темур минтақадаги бошқа кучларга: "Агар сиз тартиб-қоидаларни бузсангиз, жазосиз қолмайсиз", деган сигналсиз огоҳлантиришни юборади. Шу тариқа, Темур дипломатияси мактубнинг илк жумлалариданоқ рақибни "ҳуқуқбузар" мақомига

ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر بأبناء العمر. ج ٢. – بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٤. – ص. ٢١٣٣.

³Инба ал-ғумр би-анба ал-умр. 2-жуз. – Б. 133.

⁴Қаранг: Амир Темур. Темур тузуклари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – Б. 88. Бу Темурнинг элчиларга бўлган шахсий сиёсатини кўрсатади. Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Ҳ. Амир Темур – жаҳон тарихи феноменидир. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – Б. 84-86.

⁵Бурҳониддин ал-Марғинович (1123–1197) – буюк ўзбек мутафаккири, ислом ҳуқуқшунослиги (фиқҳ) мактабининг энг йирик намояндаларидан бири. Унинг "Ал-Ҳидоя" асари бутун ислом оламида муҳим манба бўлиб хизмат қилган.

⁶Қаранг: Бурҳониддин ал-Марғинович. Ҳидоя: шарҳ Бидоят ал-мубтади. 3-жуз. / Тарж. А.Қамбаров ва бошқ. – Тошкент: "Ҳилол-Нашр", 2021. – 297-бетдан бошлаб. (Китоб ас-сияр бўлими).

⁷ Фикхий китобларда халқаро муносабатлар қонун қоидалари баён этилган бўлим/боб номи

тушириб кўяди. Бу эса ҳарбий ғалабадан олдин дипломатик ва маънавий устунликни кўлга киритишнинг юксак намунаси.

Амир Темурнинг Ҳалаб ноибига йўллаган мактубида қўлланган энг таъсирчан услублардан бири - бу ўзининг аввалги ҳарбий муваффақиятларини геосиёсий далил сифатида келтиришидир. Бу шунчаки ўтмиш хотираси эмас, балки рақибга ўз қудратининг қамровини кўрсатувчи стратегик воситадир.

Мактубда Темур шундай ёзади:

“...ва Ҳиндистон ишлари, у йэрдаги бузғунчиликлар (хабари) йэтиб келди. Биз ўша томонга юзландик ва Аллоҳ таоло бизни уларнинг устидан ғолиб қилди. Сўнгра Грузияга (Ал-Курж) қайтдик ва уларнинг устидан ҳам ғалаба қозондик.”⁸

Бу эрда Темур ўз мамлакатининг икки чекка нуқтасини - жанубий-шарқ (Ҳиндистон) ва шимолий-ғарб (Грузия) йўналишларини санаб ўтади. Тарихийлик нуқтаи назаридан бу қуйидагиларни англатади:

Ҳиндистондан қайтиб, дарҳол Грузияга юриш қилиш ўша давр учун ақл бовар қилмас ҳарбий тезкорлик эди. Темур бу билан: “*Масофалар мен учун тўсиқ эмас*”, деган хабарни беради. Ҳиндистон каби улкан ўлканинг эгалланиши ўша давр ислом оламида буюк ғалаба сифатида қабул қилинган. Уни тилга олиш билан Темур манбада ғалабаларини илоҳий ирода билан боғлаб талқин қилади.

Мактубда Сивас шаҳрининг тилга олиниши Амир Темур дипломатиясининг асосий услублардан биридир. Мактуб матнида:

“...Сивас ҳамда бошқа эрларда унга (Ибн Усмонга) нима қилган бўлсак, қилдик. Энди эса унинг иши нима бўлгани ҳақидаги хабар сизга йэтиб борган бўлса керак”⁹ деган жумлалар орқали Соҳибқирон рақибини амалдаги натижалар билан юзлаштиради. Бу эрда асосий урғу жазолашнинг шаклига эмас, балки натижанинг муқаррарлигига қаратилган. Тарихий манбаларда 1400-йилда Сивас қалъасининг бўйсундирилиши Темурий қўшинининг стратегик устунлигини кўрсатган эди. Темур бу воқеани эслатиш орқали Ҳалаб ноибига ҳарбий кучлар нисбати қандай эканлигини дипломатик тилда тушунтиради.

Темур рақибини “ҳис-ҳаяжон билан эмас, мантиқ билан қарор қабул қилиш”га ундайди. Яъни, “*Агар минтақанинг энг мустаҳкам қалъаларидан бири бўлган Сивас ва унинг ҳимоячилари бизнинг иродамизга дош бера олмаган бўлса, сизнинг қаршилик кўрсатишингиз оқилона йўл эмас*”, деган дипломатик хабарни йўллайди. Бу услуб рақибнинг жанговар руҳини сўндиришга ва уни қон тўкилишининг олдини олиш учун музокараларга ундашга қаратилган дипломатиянинг бир кўринишидир.

Темур дипломатиясида ушбу санаб ўтилган ғалабалар рақибни “стратегик тушкунлик”ка солишга хизмат қилади. Манбада Темур ўз ҳарбий ҳаракатларини илоҳий ирода билан боғлаб, ўзини жазони ижро этувчи куч сифатида тақдим этади.

Мактубдаги “Аллоҳ таоло бизни уларнинг устидан ғолиб қилди”¹⁰ жумласи билан у барча ғалабаларини қонунийлаштиради ва рақибга: “*Менга қарши чиқиш - Аллоҳнинг иродасига қарши чиқишидир*”, деган ғояни дипломатик йўл билан сингдиради.

⁸ ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر بأبناء العمر. ج ٢. - بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٤. - ص. ١٣٣.

⁹ Инба ал-ғумр би-анба ал-умр. 2-жуз. - Б. 133.

¹⁰ Инба ал-ғумр би-анба ал-умр. 2-жуз. - Б. 133.

Амир Темурнинг Султон Боязид И (Йилдирим)га нисбатан қўллаган иборалари шунчаки шахсий адоват эмас, балки чуқур ўйланган сиёсий-дипломатик камситиш тактикасидир. Матндаги иқтибосга эътибор беринг:

“...кейин бизга бу ёш бола - Ибн Усмоннинг (Боязид Йилдирим) тарбиясизлиги (одобсизлиги) ҳақида хабар этди. Биз унинг қулоғини чўзиб қўйишни (адабини беришни) ирода қилдик...”¹¹

Ўрта асрлар Шарқ дипломатиясида ҳукмдорларнинг бир-бирига мурожаат шакли уларнинг ўзаро мақомини белгилаган.¹² Мамлуклар ва Темурийлар ўртасидаги дипломатик алоқаларда қўлланилган унвонлар ва мурожаат услублари ўша даврнинг машҳур йилномачиси Ал-Қалқашанди¹³ томонидан белгиланган қатъий қоидалар асосида таҳлил қилинади. Ҳукмдорнинг мақомини пасайтириб кўрсатиш ёки унинг унвонига беписандлик қилиш дипломатик инқирозга сабаб бўлган. Боязидни “ас-Саби” (ёш бола/ғўр) деб аташ орқали Соҳибқирон қуйидаги тарихийлик жиҳатларини илгари суради:

Темур ўзини дунёни кўрган, оқ-қорани таниган “пир” (донишманд ҳукмдор), Боязидни эса давлат бошқаришда тажрибасиз, ҳис-туйғуларга берилувчи киши сифатида тасвирлайди. “Бола” ибораси рақибнинг мустақил қарор қабул қилиш лаёқати йўқлигига ишорадир. Бу Ҳалаб ноибига юборилган мактубда айтилиши, унинг иттифоқчиси (Боязид) аслида у қадар қудратли эмаслиги ҳақидаги шубҳани уйғотишга хизмат қилган.

Темурнинг “қулоғини чўзиб қўйишни ирода қилдик”¹⁴ дейиши - бу ўзини бутун минтақадаги сиёсий тартиб учун масъул “Мураббий” (Ҳоким-и Мутлақ) даражасига кўтаришидир. Манбада бундай тасвир ҳукмдорлик иерархиясини мустаҳкамлашга қаратилган риторик услуб сифатида намоён бўлади.

Шарқ маданиятида қулоқ чўзиш - отанинг ёки устознинг хато қилган болага нисбатан қўллайдиган “меҳрибонлик аралаш жазоси”дир. Темур бу билан: “*Биз Боязидни йўқ қилмоқчи эмасмиз, шунчаки унинг халқаро қоидаларга зид одобсизлиги (элчиларга нисбатан муомаласи) учун унга танбеҳ бериб қўймоқчимиз*”, деган дипломатик пардани қўллайди.

Гарчи тарихий жиҳатдан Усмонли султонлари Темурийларга қарам бўлмаган бўлса-да. Темур бу ибора орқали Боязидни ўзига тенг мақомдаги султон эмас, балки тарбияга муҳтож кичик бир бўғин сифатида тасвирлайди. Бу ўз навбатида, Темурнинг ислом оламидаги сиёсий тартибни назорат қилувчи олий ҳакам сифатидаги легитимлигини Ҳалаб ноибига сингдиришга хизмат қилади. Тарихийлик нуқтаи назаридан бу услуб “Иерархик босим” деб аталади. Темур мактубда Боязидни камситиш орқали: Рақибни жиддий қабул қилмаслигини кўрсатиб, унинг обрўсига зарба беради. “Сиз суянаётган Ибн Усмон ҳали менинг наздимда тарбияга муҳтож бир боладир. Мен

¹¹ | Инба ал-ғумр би-анба ал-умр. 2-жуз. – Б. 133.

¹² Қаранг: Ал-Қалқашандий, Шиҳобуддин Аҳмад ибн Али. Субҳ ал-Аъша фи Синўат ал-Иншо. 6-жилд. – Қоҳира: ал-Матбаъат ал-Амирийя, 1915. – 109-бетдан бошлаб.

¹³ Ал-Қалқашандий, Шиҳобуддин Аҳмад ибн Али. Субҳ ал-Аъша фи Синўат ал-Иншо. 14 жилдлик. – Қоҳира: ал-Матбаъат ал-Амирийя, 1915. Мамлуклар даври дипломатик услуб ва расмий ёзишмалар бўйича энг йирик қомусий манба ҳисобланади.

¹⁴ Инба ал-ғумр би-анба ал-умр. 2-жуз. – Б. 133.

уни жазоладим ва сизнинг ҳам тақдирингиз шу йўл билан белгиланади”, деган фикрни сингдиради.

Соҳибқирон бу ўринда дипломатиянинг энг мураккаб усулларидан бири - шахсиятни кичрайтириш орқали сиёсий мақсадга эришишни қўллаган. Бу иборалар шунчаки ҳақорат эмас, балки Темурнинг ўзини дунё сиёсий сахнасидаги “минтақавий сиёсий устунлик даъвосини илгари сурувчи ҳукмдор” ва “тартиб ўрнатувчи” сифатидаги мақомини ҳуқуқий ва маънавий жиҳатдан мустаҳкамловчи воситадир.

Мактубнинг ушбу қисми Темурий дипломатиясининг нақадар ўткир ва серқирра бўлганини, сўз билан душманнинг сиёсий таянчини қандай эмириш мумкинлигини кўрсатувчи энг яхши мисолдир.

Мактубнинг муҳим таркибий қисм унинг хотимасидир. Соҳибқирон мактубни шундай яқунлайдики, у рақибга нафақат ҳарбий ултиматум, балки маънавий айблов ҳам қўяди:

“...Биз Мисрга мактублар йўллаймиз... уларга билдирингки: Аталмиш яқинимизни (асирни/элчини) қўйиб юборсинлар. Агар буни қилмасалар, мусулмонларнинг қони уларнинг бўйнида бўлади, биз эса саломдамиз (вазифамиздан қутулганмиз).”¹⁵

Амир Темур бу эрда дин омилидан маҳорат билан фойдаланади. Ўша давр ислом оламида икки мусулмон давлатнинг урушиши шаръан ва ижтимоий жиҳатдан номақбул ҳолат саналган. Темур ўзини уруш тарафдори эмас, балки “охирги чорагача тинчлик излаган ҳукмдор” қилиб кўрсатади. У шарт қўяди (асирларни қайтариш) ва бу шарт бажарилмаса келиб чиқадиган қирғинбарот учун барча масъулиятни Мамлук султонлари (Миср ҳукмдорлари) зиммасига юклайди. Бу тактика рақиб давлат ичидаги уламолар ва халқ ўртасида ўз ҳукмдорларига нисбатан ишончсизлик уйғотишга қаратилган. Яъни, “*Бизнинг ҳукмдоримиз қайсарлик қилиб бир кишини қайтармагани учун минглаб одамлар қони тўкилишига сабабчи бўлмоқда*”, деган фикрни шакллантиради.

Мактубдаги “ва ас-Салам” (биз вазифамизни қилдик, бизга айб йўқ) мазмунидаги яқун Темурнинг тарихий масъулиятдан қочиш усулидир.¹⁶ Соҳибқирон билар эдики, унинг ҳар бир юриши ва ғалабаси келажакда муаррихлар томонидан ёзилади. Ушбу жумла билан у келажак авлодга ва тарихга: “*Мен урушмаслик учун имкон бердим, элчи юбордим, огоҳлантирдим, лекин улар қабул қилмади*” деган “тарихий оқлов”ни қолдирмоқда. Ўрта асрлар ҳукмдори сифатида у қиёмат кунидаги ҳисоб-китобни ҳам назарда тутган. Қон тўкилиши “зарурий чора” эканлигини исботлаш орқали у ўзининг ҳарбий ҳаракатларини муқаддаслаштиради.

Амир Темур мактубининг хотимаси шунчаки хайрлашув сўзи эмас, балки рақибни ҳар қандай танлов имкониятидан маҳрум этувчи дипломатик босим воситасидир. Ушбу яқуний қисмда Соҳибқирон ўзининг стратегик мақсадларини учта муҳим йўналишда бирлаштиради:

Биринчидан, у мулоқотни умумий гаплардан холи қилиб, “яқинимиз Аталмишни қўйиб юборсинлар” деган аниқ ҳуқуқий талабни ўртага ташлайди, бу эса қарши томонга вақтни чўзиш ёки мавзудан қочиш имконини бермайди.

ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر بأبناء العمر. ج ٢. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٤. ص. ١٣٣.¹⁵

¹⁶ Инба ал-ғумр би-анба ал-умр. 2-жуз. – Б. 133.

Иккинчидан, Темур бу шартнинг бажарилмаслиги оқибатида юзага келадиган барча инсоний талофатлар ва бўлажак қурбонлар учун маънавий жавобгарликни душман зиммасига юклаб, уларни руҳий жиҳатдан “айбдор” мақомига тушириб қўяди.

Учинчидан, мактубнинг бундай қатъият билан тугалланиши узоқни кўзлаган сиёсий ҳийла бўлиб, агар Мамлук ҳукмдорлари таклифни рад этса, улар ўз халқи ва қўшини олдида биргина асир сабабли беайб мусулмонлар қонининг тўкилишига йўл қўйган “золим ва қайсар” раҳбарлар сифатида намоён бўлади. Шу тариқа, Темур “Биз эса саломдамиз” деган якуний жумла орқали ўзини тинчлик тарафдори сифатида оқлаб, бўлажак урушнинг барча масъулиятини дипломатик йўл билан рақиб тарафга ўтказди.

Амир Темурнинг ушбу мактубида илгари сурилган сиёсий асослар ва рақибга қўйилган талаблар фақат Ибн Ҳажар ал-Асқалоний маълумотлари билан чекланиб қолмай, даврнинг бошқа муҳим йилномаларида ҳам ўз тасдиғини топган. Хусусан, Низомиддин Шомийнинг¹⁷ “Зафарнома” асарида баён этилишича, Соҳибқироннинг Шом (Сурия) худудига юришидан кўзланган асосий мақсад - Миср султони томонидан ноҳақ ҳибсга олинган элчи ва яқин кишиси Аталмишни озод этиш бўлган. Асқалоний келтирган мактубдаги “Аталмиш яқинимизни қўйиб юборсинлар” деган қатъий талаб Шомий асарларида Темурнинг Миср ва Шом ноибларига йўллаган энг сўнгги сиёсий шarti сифатида талқин қилинади.¹⁸ Бу икки манбанинг мазмунан бир нуқтада кесишиши Асқалоний баён этган дипломатик мулоқотларнинг тарихий воқеликка нақадар яқин эканини исботлайди.

Шу билан бирга, Темурга нисбатан танқидий қарашлари билан ажралиб турувчи араб муаррихи Ибн Арабшоҳнинг маълумотлари ҳам ушбу таҳлилни бойитади. Арабшоҳ Темурнинг Шом шаҳарлари ноиблари билан олиб борган музокараларини тасвирлар экан, Соҳибқироннинг нутқидаги вазминлик ва рақибни мот қилувчи мантикий далилларни алоҳида эътироф этади. Асқалоний мактубида Боязид Йилдириимнинг “ас-Саби” (ёш бола) деб аталиши, Ибн Арабшоҳ¹⁹ талқинидаги Темурнинг рақибларига нисбатан қўллаган “маънавий устунлик” тактикасига тўла мос келади.²⁰ Яъни, Соҳибқирон дипломатияси рақибни нафақат ҳарбий куч билан, балки сиёсий мақом ва тажриба жиҳатдан ҳам ожиз ҳолатга тушириб қўйишга йўналтирилган эди. Бундай қиёсий таҳлил Асқалоний асари Темурийлар дипломатиясининг нафақат ташқи кўринишини, балки унинг замиридаги кучли психологик босим воситаларини ҳам очиб беришини тасдиқлайди.

¹⁷ Низомиддин Шомий (ваф. 1411-йилдан кейин) — тарихчи, Амир Темурнинг шахсий котиби ва унинг бевосита топшириғи билан ёзилган илк "Зафарнома" асари муаллифи. Унинг асари 1401–1404-йиллар оралиғида ёзилган бўлиб, даврнинг расмий тарихий ҳужжатли асари ҳисобланади.

¹⁸ Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 234-236.

¹⁹ Ибн Арабшоҳ (Шаҳобуддин Абу Аббос Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Арабшоҳ, 1389–1450) — араб тарийхнависи ва адиби. Дамашқлик бўлиб, Амир Темур томонидан Самарқандга олиб келинган. Унинг "Ажойибу-л-мақдур фи навоиби Таймур" (Темур тақдирида тақдир ажойиботлари) асари Темурийлар даври тарихига доир энг машҳур манбалардан биридир.

²⁰ Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи (Ажойиб ал-мақдур фи навоиби Темур). – Тошкент: Меҳнат, 1992. – Б. 148-152.

Ибн Ҳажар ал-Асқалонийнинг “Инба ал-ғумр” асарида сақланиб қолган ушбу мактуб Амир Темур ташқи сиёсатининг муҳим намунаси. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, Темур мактубда рақибни “ёш бола” деб аташ ва Сивасдаги мағлубиятни эслатиш орқали психологик босим ўтказиш тактикасини қўллаган. Шунингдек, ҳарбий ҳаракатларни бошлашдан аввал “мусулмонлар қони уларнинг бўйнида” деган огоҳлантиришни бериш орқали маънавий жавобгарликни тўлиқ рақиб зиммасига юклаган. Манбаларнинг қиссий уйғунлиги эса Асқалоний асарининг Темурийлар дипломатияси тарихини ўрганишда энг ишончли бирламчи манбалардан бири эканини тасдиқлайди.

Қуйида асарда келган мактубнинг матни билан танишиш мумкин:

“إنا وصلنا إلى البلاد الحلبية لأخذ القصاص ممن قتل رسلنا بالرحبة، ثم بلغنا موت الظاهر وبلغنا أمر الهند وما هم... عليه من الفساد فتوجهنا إليهم وأظفرونا الله تعالى بهم، ثم رجعنا إلى الكرج فأظفرونا الله بهم، ثم بلغتنا قلة أدب هذا الصبي ابن عثمان فأردنا عرك أذنه ففعلنا بسيوات وغيرها من بلاده ما بلغكم أمره، ونحن نرسل الكتب إلى مصر فلا يعود جوابها”²¹“فنعلمهم أن يرسلوا قريبتنا أظلمش وإن لم يفعلوا فدماء المسلمين في أعناقهم والسلام

“Биз ўтган йили Ҳалаб ўлкасига, бизнинг элчиларимизни ўлдирган кимсалардан қасос олиш учун келган эдик. Кейин бизга (Султон) аз-Зоҳирнинг вафоти хабари ва Ҳиндистон ишлари (тўғрисидаги маълумотлар), у йёрдаги бузғунчиликлар йэтиб келди. Биз ўша томонга юзландик ва Аллоҳ таоло бизни уларнинг устидан ғолиб қилди. Сўнгра Грузияга (Ал-Курж) қайтдик ва уларнинг устидан ҳам ғалаба қозондик. Кейин бизга бу ёш бола - Ибн Усмоннинг (Боязид Йилдирим назарда тутилмоқда) тарбиясизлиги ҳақида хабар этди. Биз унинг қулоғини чўзиб қўйишни (адабини беришни) ирода қилдик ва Сивас ҳамда бошқа эрларда унга нима қилган бўлсак, қилдик. Энди эса унинг иши (тақдири) нима бўлгани ҳақидаги хабар сизга йэтиб борган бўлса керак. Биз Мисрга мактублар йўллаймиз, уларнинг жавоби қайтиб келмасидан олдин, уларга билдириш ки: Аталмиш яқинимизни (асирни/элчини) қўйиб юборсинлар. Агар буни қилмасалар, мусулмонларнинг қони уларнинг бўйнида бўлади, биз эса саломдамиз (вазифамиздан кутулганмиз).”

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати

1. ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر بأنباء العمر. الجزء الثاني. - القاهرة: دار الكتب العلمية، 1994. - 582 ص.
(Ибн Ҳажар ал-Асқалоний. Инба ал-ғумр би-анба ал-умр. 2-жуз. – Қоҳира: Дор ал-кутуб ал-илмия, 1994. – 582 б.)

2. القلقشندي، أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. الجزء السادس. - القاهرة: المطبعة الأميرية، 1913. - 585 ص.
(Ал-Қалқашанди, Аҳмад ибн Али. Субҳ ал-аъша фи синоат ал-иншо. 6-жуз. – Қоҳира: Ал-Матбаа ал-амирия, 1913. – 585 б.)

3. Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 340 б.

4. Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи (Ажойиб ал-мақдур фи навоиби Темур). – Тошкент: Меҳнат, 1992. – 328 б.

21. ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر بأنباء العمر. ج 2. - بيروت: دار الكتب العلمية، 1994. - ص. 213

5. Амир Темур. Темур тузуклари / Б. Аҳмедов таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – 320 б.

6. Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя: шарҳ Бидоят ал-мубтади. 3-жуз / Тарж. А. Қамбаров, А. Икромжонов, И. Бекмирзаев. – Тошкент: “Ҳилол-Нашр”, 2021. – 608 б.

